

ЎЗБЕКИСТОН ЖАНУБИДАГИ ИҲОТА ДАРАХТЗОРЛАРИНИНГ ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ

¹Хамроев Хусен Фатуллаевич, ²Муса Тўрабек Норбой ўғли, Эрназаров Асқарали
Юсупович

¹Тошкент давлат аграр университети доценти, Тошкент husen.hamroyev@mail.ru

²Тошкент давлат аграр университети магистр талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7199838>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон жанубида мавжуд бўлган иҳота дарахтзорларнинг таркиби, тузилиши ва ҳолати бўйича маълумотлар келтириб ўтилган. Ўрганиш натижалари асосида иҳота дарахтзорларини барпо этиш учун самарали бўлган турлар таркиби шакллантирилган.

Калит сўзлар: Иҳота дарахтзорлари, дарахтзор таркиби, иҳотазор тузилиши, иҳотазор ҳолати, шамол эрозияси.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЮГЕ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. В статье представлена информация о составе, структуре и состоянии защитных лесных насаждений на юге Узбекистана. По результатам исследования был сформирован состав видов, который эффективен для создания защитных лесных насаждений.

Ключевые слова: Защитные насаждение, состав насаждение, структура насаждение, состояние насаждение, ветровая эрозия.

ASSESSMENT OF THE STATE OF PROTECTIVE FOREST PLANTATIONS IN THE SOUTH OF UZBEKISTAN

Abstract. The article provides information on the composition, structure and condition of protective forest plantations in the south of Uzbekistan. According to the results of the study, a composition of species was formed that is effective for creating protective forest plantations.

Keywords: Protective planting, composition of planting, structure of planting, state of planting, wind erosion.

Кириш. Дунёда 1643 млн гектар майдон эрозияга мойил бўлиб, унинг 250 млн гектари хавфли даражада эканлиги билан ажралиб туради. Ушбу майдонларнинг 1094 млн гектарида сув эрозияси, 549 млн гектарида эса шамол эрозияси кенг тарқалган. Ушбу икки эрозия тури билан таъсирланган тупроқ жойлари фақат қисман мос келади.

Мамлакатимиз Президенти Мирзиёевнинг “Тараққиёт стратегияси” дастурида ҳам бу масалаларга алоҳида эътибор қаратилган. Ўрмон мелиорация ишларининг асосий вазифаси ҳам қумларнинг кўчишига, қурғоқчиликка, гармселга, қора совуқларга қарши химоя дарахтзорлари барпо қилиш ва тупроқларни емирилишдан, ювилишдан, кучли шамол таъсирида кўчишдан муҳофаза этишдир. Бошқача қилиб айтганда, ўрмон мелиорация ишлари тизимида республикадаги барча ер тоифаларини сув ва шамол эрозиясидан муҳофаза этиш чора-тадбирларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот услуби. Тадқиқот ишлари маршрутли кузатув ва дала тажрибалари асосида амалга оширилиб, маршрутли кузатувда шамолни сусайтирувчи иҳота дарахтзорларининг таркиби ва параметрларини ўрганиш ишлари амалга оширилади.

Тупроқ эрозияси деганда, ҳозирги вақтда вақтинчалик сув оқимлари ва шамолнинг юза оқими билан ўзаро боғлиқ бўлган ажралиш, кўчиш ва тупроқ бирикмаларининг ҳаракатланиши тушунилади. Тупроқ шамол эрозияси ҳодисаси қаттиқ ва газсимон муҳитлар (тупроқ ва ҳаво) чегарасида пайдо бўлади, ерга улашган атмосфера қатламида ривожланади ва ер, сув ёки тупроқ юзасида тугайди [1., 4].

Тупроқ эрозиясини, унинг сабаблари ва оқибатларини, шунингдек уни бартараф этиш чораларини ўрганиш катта иқтисодий ва илмий аҳамиятга эга. Тупроқ эрозияси инсон фаолияти натижасида сезиларли даражада кучайиб, халқ иқтисодиётига катта зарар етказадиган доимий, кўпинча ҳалокатли жараёнлардир [3].

Шамол эрозиясининг тупроққа таъсири механизмлари жуда хилма-хилдир. Бу эрозияланган тупроқларнинг унумдорлигини камайтириш ва қумларнинг кўчиши натижасида экин майдонини камайтириш ва қишлоқ хўжалиги ерларининг зарарли моддалар билан ифлосланишини, шу жумладан, захарли тузлар, шўр ва тоғ жинслари юзасидан шамол томонидан олиб борилган ва фотосинтезни чанг билан экин майдонларининг ифлосланиши натижасида камайтиради. Бундан ташқари, тупроқнинг шамол эрозияси ҳавони чанг билан тўлдиришнинг асосий сабабидир ва тупроқ чангининг миқдори шунчалик каттаки, у сайёрамизнинг иссиқлик мувозанатига таъсир қила бошлайди [1].

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси: Республикамиз ҳудудида ихота ўрмонзорларини барпо этиш бўйича узоқ йиллик тажрибалар мавжуд бўлиб, олинган натижалар ишлаб чиқариш жараёнига кенг қўламда жойрий этилган. Жумладан, Республикамизнинг жанубида ҳам ихота ўрмонзорлари кенг қўламда барпо этилган. Ушбу ихотазорлар қишлоқ хўжалиги экинларини шамол эрозиясидан сақлаш вазифасини бажариб бермоқда. Республикамиз жанубидаги ёз мавсумида кузатиладиган гамсел шамолларнинг зарарли таъсирини камайтиришда ҳам ихотазорларнинг ўрни бекиёсдир.

Қизирик давлат ўрмон хўжалиги томонидан барпо этилган ихота ўрмонзорлари тавсифи

№	Худуд номи	Майдон и, га	Фойдаланилган турлар	Ҳолати
1	Музрабод тумани	168	Оддий қайрағоч, ингичка баргли жийда, тут, япон софораси	Қониқарл и
2	Қизирик тумани	40	Тут	Қониқарл и
3	Сариоси ё тумани	20	Тут	Қониқарл и

Қизирик давлат ўрмон хўжалиги томонидан Музрабод, Қизирик ва Сариосиё туманларининг экин майдонлари атрофида 228 гектар майдонда ихота ўрмонзорлари барпо этилган.

Музрабод туманида барпо этилган ихотазорлар (3x3 м схема)

Ихота ўрмонзорларини барпо этишда дарахт-бута турларини танлаш муҳим ҳисобланади. Республикамиз ҳудудида ихота дарахтзорларини барпо этишда терак, тол, кайрағоч, чинор, эман, япон софораси, гледичия, тут, олма, нок каби турлардан кенг кўламда фойдаланилмоқда [2]. Ихота ўрмонзорларининг қаторлари миқдори таҳлил этилганда, Музрабод туманидаги ихотазорлар 3 қаторли, Қизириқ туманида 2 қаторли, Сариосиё туманида эса 2 ва 1 қаторли, кўчат ораси эса 2 ва 1 м қилиб экилган. Ушбу ихотазорларнинг ҳолати ўрганилганда қониқарли эканлиги аниқланди. Ҳозирги вақтда хўжалик томонидан ихота ўрмонзорларини барпо этиш ишлари давом эттирилмоқда.

REFERENCES

1. Гендугов В.М., Глазунов Г.П., *Ветровая эрозия почвы и запыление воздуха* (Wind erosion of soil and air dusting), Moscow: ФИЗМАТЛИТ, 2007, 240 стр.
2. Жураев Ж. М., Холмуротов М. З., Халилова К. А. Биоэкологические особенности софоры японской и значение её в пчеловодстве //Новая наука: теоретический и практический взгляд. Материалы международной научно-практической конференции 30 октября 2020 г. (Болгария). – София, 2020. – С. 104-107.
3. Кузнецов М.С., Глазунов Г.П., *Эрозия и охрана почв* (Erosion and Soil Protection), Moscow: Издательство MGU, 2020, 387 p.
4. Duniway M.C., Pfennigwerth A.A., Fick S.E., Nauman T.W., Belnap J., Barger N.N., Wind erosion and dust from US drylands: a review of causes, consequences, and solutions in a changing world, *Ecosphere*, 2019, Vol. 10, Iss. 3, e02650, DOI: [10.1002/ecs2.2650](https://doi.org/10.1002/ecs2.2650).